

РАЗДЕЛ. ИНФОРМАТИКА И РОБОТОТЕХНИКА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529127>

УДК 004.4

**ПЕРЕДАЧА ДИНАМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ С ЦИФРОВЫХ
ДАТЧИКОВ ЧЕРЕЗ КОНТРОЛЛЕР ARDUINO NANO НА
КОНТРОЛЛЕР ARDUINO UNO**

А.В. Быкова,

магистрант кафедры замкнутых экологических систем,

E-mail: alinavitalievnaa@gmail.com,

контактный телефон +79994425403

В.В. Величко,

научный руководитель,

к.б.н.,

СибГУ им. М.Ф. Решетнева

г. Красноярск

Аннотация: В статье рассматривается как происходит обмен данными между двумя контроллерами, соединенными через интерфейс I2C. В контроллерах Arduino интерфейс представляет из себя последовательную асимметричную шину, способную подключить до 127 устройств. В представленном примере рассматривается связка двух контроллеров Arduino NANO и Arduino UNO, осуществляющих обмен данными, полученными с датчика температуры и влажности DHT22. Данный тип связи может быть использован для передачи не только плавающих показателей с датчиков, но и для отправки команд на множество подчинённых контроллеров.

Ключевые слова: Arduino NANO, Arduino UNO, I2C, Arduino IDE, программирование, датчики Arduino, USB

**TRANSFER OF DYNAMIC VALUES FROM DIGITAL SENSORS
THROUGH ARDUINO NANO CONTROLLER TO ARDUINO UNO
CONTROLLER**

A.V. Bykova,

Master student of the Department of Closed Ecological Systems

V.V. Velichko,

scientific director:

c.b.s.,

Reshetnev SibSU,
Krasnoyarsk

Annotation: The article examines how the data exchange between two controllers connected through the I2C interface. In Arduino controllers, the interface is a serial asymmetric bus capable of connecting up to 127 devices. In the presented example, a bunch of two controllers Arduino NANO and Arduino UNO, which exchange data received from a DHT22 temperature and humidity sensor, is considered. This type of communication can be used to transmit not only floating readings from sensors, but also to send commands to many slave controllers.

Keywords: Arduino NANO, Arduino UNO, I2C, Arduino IDE, programming, Arduino sensors, USB

При использовании датчиков, подключенных к контроллерам Arduino [1-3], часто возникает потребность передачи полученных данных с одного контроллера на другой. Такая потребность обоснована использованием нескольких контроллеров в одном проекте, когда возможности для подключения различных устройств к одному контроллеру физически ограничены.

Представленный пример реализован с использованием контроллера Arduino NANO [3, 4], Arduino UNO [5] и интерфейса передачи I2C.

Интерфейс передачи I2C – последовательная асимметричная шина для связи между интегральными схемами внутри электронных приборов. Использует две двунаправленные линии связи (SDA и SCL) [2].

Шина представляет собой два проводника, а для управления интерфейсом достаточно одного микроконтроллера. Удивительно, но подобная простота позволяет производить отключение микросхем в процессе работы. Специальный встроенный фильтр способен справляться с всплесками, гарантируя сохранность обрабатываемой информации.

Среди недостатков I2C, кроме ограниченной емкости, сложность программирования и трудность с определением неисправности в ситуации с состоянием низкого уровня [2].

Для начала необходимо создать файл I2C_Anything.h в директории нашего проекта Arduino IDE [4-8] с программным кодом (табл. 1).

Таблица 1 – Содержимое файла I2C_Anything.h

№	Содержимое блока
1	2
1	<code>#include<Arduino.h></code>
2	<code>#include<Wire.h></code>

№	Содержимое блока
1	2
3	template <typename T>int I2C_writeAnything (const T& value)
4	{
5	const byte * p = (const byte*) &value;
6	unsignedint i;
7	for (i = 0; i<sizeof value; i++)
8	Wire.write(*p++);
9	return i;
10	}
11	template <typename T>int I2C_readAnything(T& value)
12	{
13	byte * p = (byte*) &value;
14	unsignedint i;
15	for (i = 0; i<sizeof value; i++)
16	*p++ = Wire.read();
17	return i;
18	}

Далее подключаем этот файл в проект, затем необходимо задать переменную адреса «ведомого» устройства и переменные, которые будем передавать (табл. 2). Это два параметра температура и влажность в формате данных float.

Таблица 2 – Фрагмент программного кода для «ведущего» контроллера

№	Содержимое блока	Функция блока
1	2	3
1	#include "I2C_Anything.h"	Подключаем наш ранее созданный файл
2	constbyte SLAVE_ADDRESS = 50;	Задаем адрес нашему «ведомому» контроллеру Arduino UNO
3	floatt; floath;	Объявляем переменные
4	Wire.beginTransmission (SLAVE_ADDRESS); I2C_writeAnything (ftempl); I2C_writeAnything (ftempl);	Данный код в проекте отправляет данные на «ведомый» контроллер

№	Содержимое блока	Функция блока
1	2	3
	Wire.endTransmission ();	

На стороне «ведомого» контроллера Arduino UNO в проекте так же необходимо подключить файл I2C_Anything.h и задать адрес (табл. 3).

Таблица 3 – Фрагмент программного кода для «ведомого» контроллера

№	Содержимое блока	Функция блока
1	2	3
1	#include "I2C_Anything.h"	Подключаем наш ранее созданный файл
2	constbyte MY_ADDRESS = 50;	Адрес контроллера
3	Wire.begin (MY_ADDRESS);	Переменные задаются в формате volatile, это означает что значение переменной в любой момент может измениться извне. В дальнейшем поможет избежать некоторых проблем.
	Serial.begin (9600);	
	Wire.on Receive (receiveEvent);	
	volatile boolean haveData = false;	
	volatilefloat;	
4	voidreceiveEvent (inhowMany)	Обработчик данных receiveEvent, проверяем количество принятых переменных, в котором перечисляем их в условие howMany и считываем эти переменные
	{	
	if (howMany>= (sizeof t) + (sizeof h))	
	{	
	I2C_readAnything (t);	
	I2C_readAnything (h);	
	haveData = true;	
}		
	}	
5	if(haveData)	Проверка переменной haveData, и вывод её в серийный порт.
	{	
	Serial.print ("t float = ");	
	Serial.println (t);	
	Serial.print ("h float = ");	
	Serial.println (h);	
	haveData = false;	
}		

В результате выполнения кода «ведущий» контроллер передаст данные о температуре и влажности на «ведомый» контроллер.

Список литературы

[1] Что такое Arduino. [Электронный ресурс]. – URL: <http://arduino.ru/>. (дата обращения: 17.06.2021).

[2] Интерфейс I2C. [Электронный ресурс]. – URL: <https://voltage.ru/wiki/i2c-interface-in-arduino/>. (дата обращения: 17.06.2021).

[3] Arduino NANO обзор миниатюрной платформы: сайт. [Электронный ресурс]. – URL: <http://arduino-nano.ru/>. (дата обращения: 22.04.2021). – Текст: электронный.

[4] Arduino NANO общие сведения: сайт. [Электронный ресурс]. – URL: <http://arduino.ru/Hardware/ArduinoBoardNano/>. (дата обращения: 22.04.2021). – Текст: электронный.

[5] Arduino UNO documentation osn: Schematics, Reference Design, Board size: сайт. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno/>. (дата обращения: 22.04.2021). – Текст: электронный.

[6] Обзор датчика температуры DHT22: сайт. [Электронный ресурс]. – URL: <https://robotchip.ru/obzor-datchika-temperatury-i-vlazhnosti-dht22/>. (дата обращения: 21.04.2021). – Текст: электронный.

[7] DHT22 (DHT22 also named as AM2302): сайт. [Электронный ресурс]. – URL: <https://robotchip.ru/download/datasheet/DHT22-Datasheet.pdf>. (дата обращения: 21.04.2021). – Текст: электронный.

[8] Среда разработки Arduino IDE: сайт. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.arduino.cc/en/main/software>. (дата обращения: 23.03.2021). – Текст: электронный.

Bibliography (Transliterated)

[1] What is Arduino. [Electronic resource]. – URL: <http://arduino.ru/>. (date of access: 17.06.2021).

[2] I2C interface. [Electronic resource]. – URL: <https://voltage.ru/wiki/i2c-interface-in-arduino/>. (date of access: 17.06.2021).

[3] Arduino NANO miniature platform review: website. [Electronic resource]. – URL: <http://arduino-nano.ru/>. (date of access: 22.04.2021). – Text: electronic.

[4] Arduino NANO general information: website. [Electronic resource]. – URL: <http://arduino.ru/Hardware/ArduinoBoardNano/>. (date of access: 22.04.2021). – Text: electronic.

[5] Arduino UNO documentation osn: Schematics, Reference Design, Board size: website. [Electronic resource]. – URL: <https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno/>. (date of access: 22.04.2021). – Text: electronic.

[6] DHT22 temperature sensor overview: website. [Electronic resource]. – URL: <https://robotchip.ru/obzor-datchika-temperatury-i-vlazhnosti-dht22/>. (date of access: 21.04.2021). – Text: electronic.

[7] DHT22 (DHT22 also named as AM2302): website. [Electronic resource]. – URL: <https://robotchip.ru/download/datasheet/DHT22-Datasheet.pdf>. (date of access: 21.04.2021). – Text: electronic.

[8] Development environment Arduino IDE: site. [Electronic resource]. – URL: <https://www.arduino.cc/en/main/software>. (date of access: 23.03.2021). – Text: electronic.

© А.В. Быкова, 2021

Поступила в редакцию 24.06.2021

Принята к публикации 05.07.2021

Для цитирования:

Быкова А.В. Передача динамических показателей с цифровых датчиков через контроллер arduino NANO на контроллер arduino UNO// Инновационные научные исследования. 2021. № 6-3(8). С. 263-268. URL: <https://ip-journal.ru/>